

VÝSLEDKY TRESTNOPRÁVNEHO STÍHANIA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV NA SLOVENSKU

JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
laura.rozenfeldova@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-08>

Abstrakt

Príspevok analyzuje možnosti trestnoprávneho stíhania porušení práv duševného vlastníctva, osobitne autorských práv, v kontexte aplikovateľnej medzinárodno-právnej ako aj vnútroštátnej právnej úpravy. Predmetom tohto príspevku je posúdenie prístupu vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky k trestnoprávnemu postihovaniu prípadov porušovania autorských práv prostredníctvom trestného činu porušovania autorských práv, ktorý je upravený v § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Osobitne sa v príspevku prihliada na výsledok rozhodnutí prijímaných príslušnými súdmi v trestnoprávných konaniach, ktorých predmetom je vymedzený trestný čin.

Abstract

This paper examines the possibilities of criminal law sanctioning of intellectual property rights infringements, specifically as regards copyright, in the context of the applicable international as well as domestic law. This paper analyses the approach of the national courts of the Slovak republic as regards the criminal sanctioning of cases of copyright infringements through the criminal offence of copyright infringement defined in the Article 283 of the Act No. 300/2005 Coll. Criminal Code. Specifically, this paper considers the results of the decisions adopted by the relevant courts in criminal proceedings, the subject matter of which is the specified criminal offence.

Kľúčové slová: autorské právo, porušenie autorských práv, trestný čin, judikatúra

Key words: copyright, copyright infringement, criminal offence, case law

Úvod

Otázka možnosti trestnoprávneho postihovania porušení práv duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, je pomerne sporná a v odborných kruhoch diskutovaná. Základným problémom identifikovaným v tejto súvislosti je posúdenie skutočnosti, či práva duševného vlastníctva patria do rámca verejných záujmov, ktorých porušenie by v dôsledku ich dôležitosti malo byť postihované a sankcionované inštitútmi trestného práva. Argumenty podporujúce možnosť trestnoprávných riešení prípadov porušení týchto práv duševného vlastníctva sa zameriavajú predovšetkým na vyjadrenie závažnosti dôsledkov, ktoré sú výsledkom takýchto porušení. Niektorí autori však považujú takéto argumenty za prehnané¹ alebo poukazujú na nedostatok ekonomického zdôvodnenia, ktoré by závažnosť týchto

¹ X. Seuba, *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

dôsledkov potvrdilo.² V tomto príspevku sa pokúsime analyzovať spôsob trestnoprávneho postihu porušení autorských práv v podmienkach Slovenskej republiky, a to na základe činnosti orgánov činných v trestnom konaní pri vyšetrovaní ako aj prístupu slovenských súdov pri rozhodovaní o trestnom čine porušovania autorských práv, ktorý je upravený v § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

1. Právny základ trestnoprávneho stíhania porušení autorských práv v medzinárodnom práve

Požiadavka pre umožnenie trestnoprávneho postihu prípadov porušovania autorských práv vyplýva nielen z ustanovení vnútroštátneho práva Slovenskej republiky, ale aj z medzinárodnoprávných záväzkov štátu.

Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva z r. 1883 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb.) ako ani Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z r. 1886 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb.) priamo neustanovili povinnosť svojim zmluvným štátom zabezpečiť ochranu práv duševného vlastníctva prostriedkami trestného práva, tzn. na základe vytvorenia osobitných trestných činov, ktorých predmetom by bolo postihovanie takýchto porušení. Uvedené však nebránilo tomu, aby jednotlivé zmluvné štáty týchto dohovorov premietli v nich ustanovené povinnosti do svojich právnych poriadkov aj vo forme osobitných trestných činov postihujúcich porušiteľov dotknutých práv duševného vlastníctva spôsobom, ktorý dané štáty uznali za vhodné.

Prvým medzinárodno-právnym dokumentom, ktorý výslovne predpokladal zavedenie možnosti sankcionovania porušení práv duševného vlastníctva ustanovením osobitných trestných činov vo vnútroštátnych právnych poriadkoch zmluvných štátov, bola až Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (TRIPS) z r. 1994, ktorá je prílohou k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 152/2000 Z. z.) (ďalej len „Dohoda TRIPS“). Dohoda TRIPS predstavuje v tomto kontexte minimálny medzinárodno-právne uznávaný štandard pre trestnoprávny postih porušovania práv duševného vlastníctva.³

Základným ustanovením, ktoré v Dohode TRIPS upravuje povinnosť štátov trestnoprávne postihovať porušovanie práv duševného vlastníctva je čl. 61, ktorý vyžaduje, aby jednotlivé zmluvné štáty dohovoru umožnili vedenie trestného konania a uloženie trestných sankcií minimálne v prípadoch:

- a) úmyselného falšovania ochranných známk alebo
- b) porušenia autorských práv v obchodnej oblasti.

Okrem uvedených prípadov porušenia práv duševného vlastníctva je zmluvný štát v zmysle Dohody TRIPS oprávnený trestnoprávne postihovať aj iné prípady porušenia týchto práv, a to najmä v prípade, ak sú spáchané úmyselne a v obchodnej oblasti.

Dohoda TRIPS nadväzne v predmetnom ustanovení vymedzuje požiadavky kladené na trestnoprávne sankcie ukladané v tejto súvislosti, ktoré by mali zahŕňať trest odňatia slobody a/alebo peňažné pokuty, ktoré musia byť dostatočne vysoké na odradenie páchatel'ov alebo iných subjektov od podobného konania a ktoré musia zodpovedať výške trestov ukladaných za podobné závažné trestné činy. Okrem uvedených trestnoprávných sankcií by mali ukladané nápravné opatrenia zahŕňať aj zabavenie, konfiškáciu a zničenie tovaru, ktorý porušuje práva

² A. Wechsler, 'Criminal Enforcement of Intellectual Property Law: an Economic Approach' in CH Geiger (ed), *Criminal Enforcement of Intellectual Property, A Handbook of Contemporary Research*. Edward Elgar Publishing Limited, 2012.

³ Taubman, A. – Wager, H. – Watal, J. *Handbook on the WTO TRIPS Agreement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-1-107-02316-1. S. 151.

duševného vlastníctva, ako aj všetkých materiálov a nástrojov, ktoré sa využívali pri páchaní týchto trestných činov.

Predmetná právna úprava je v unikátnou v tom zmysle, že medzinárodné právne normy spravidla nemajú za cieľ zasiahnuť do výsostného oprávnenia štátu rozhodovať o forme právnej úpravy jednotlivých inštitútov trestného práva, ktoré je doménou predovšetkým ich vnútroštátneho práva.

Okrem samotného znenia Dohody TRIPS pritom možno v tejto súvislosti poukázať aj na rozhodnutia, ktoré sú prijaté vo vzťahu k sporom riešeným prostredníctvom osobitného mechanizmu pre riešenie sporov vytvoreného v rámci Svetovej obchodnej organizácie. V analyzovanom kontexte možno poukázať predovšetkým na rozhodnutie panelu v spore vzniknutom medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou týkajúcom sa spôsobu ochrany a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. V predmetnom rozhodnutí sa panel zaoberal práve interpretáciou vyššie vymedzeného článku 61 Dohody TRIPS, vo vzťahu ku ktorému konštatoval, že predmetné ustanovenie predpokladá možnosť trestnoprávneho postihu všetkých prípadov úmyselného falšovania ochranných známkov a porušenia autorských práv v obchodnej oblasti za kumulatívneho splnenia štyroch predpokladov, a to:

1. povinnosť zmluvných štátov sa vzťahuje výlučne vo vzťahu k vymedzeným predmetom duševného vlastníctva, ktorými sú podľa Dohovoru TRIPS ochranné známky a autorské práva;
2. povinnosťou zmluvných štátov je trestnoprávne postihovať výlučne falšovanie ochranných známkov a porušenie autorských práv („*copyright piracy*“) a nie iné spôsoby porušovania dotknutých práv;
3. porušenie dotknutých práv duševného vlastníctva musí byť úmyselné;
4. porušenie by malo dosahovať obchodný rozsah („*on a commercial scale*“), ktorý sa posudzuje s prihliadnutím na konkrétny štát a závisí primárne od veľkosti alebo množstva typickej alebo obvyklej obchodnej činnosti vo vzťahu ku konkrétnemu produktu na príslušnom trhu, tzn. primárne sa zohľadnia činnosti vedúce k vytvoreniu zisku⁴.

Rozšírením trestnoprávnej úpravy obsiahnutej v Dohode TRIPS bolo prijatie ďalšieho významného medzinárodného dohovoru, a to Budapeštianskeho Dohovoru o počítačovej kriminalite z r. 2001 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 137/1008 Z. z.). Predmetný dohovor vo svojom čl. 10 vymedzuje osobitné trestné činy týkajúce sa porušenia autorských a príbuzných práv. Zaradenie týchto trestných činov medzi ostatné počítačové trestné činy upravené v tomto Dohovore bolo odôvodnené skutočnosťou, že porušenia týchto práv predstavujú jednu z najrozšírejších foriem počítačových trestných činov a ich eskalácia spôsobuje obavy na medzinárodnej úrovni,⁵ a to nielen vo vzťahu k dotknutým nositeľom práv ale aj na strane správcov počítačových sietí. Práve jednoduchosť, s akou sú neoprávnené kópie autorských diel rozširované na internete a rozsah takéhoto rozširovania zahŕňajúci všetky druhy autorských diel odôvodnili potrebu pristúpiť k regulácii uvedeného aj na medzinárodnoprávnej úrovni.

Povinnosťou zmluvných štátov Dohovoru o počítačovej kriminalite je trestnoprávne postihovať a sankcionovať ako trestné činy také porušenia autorských a príbuzných práv, ktoré boli spáchané úmyselne, v obchodnom meradle a prostredníctvom počítačového systému. Zmluvné štáty sú súčasne oprávnené vyhradiť si právo nezaložiť trestnú zodpovednosť za takéto porušenia autorských a príbuzných práv za predpokladu, že sú dostupné iné účinné právne prostriedky nápravy (civilnoprávne alebo administratívnoprávne) a že taká výhrada nezmení rozsah medzinárodných záväzkov tejto strany vyplývajúcich

⁴ Taubman, A. A Practical Guide to Working with TRIPS. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN: 978-0-19-957520-6. S. 115.

⁵ Explanatory Report to the Convention on Cybercrime. Dostupné: <https://rm.coe.int/16800cce5b>

z príslušných medzinárodnoprávných dokumentov vzťahujúcich sa na ochranu autorských a príbuzných práv. Zmluvné štáty sú tiež povinné trestnoprávne postihovať aj napomáhanie a navádzanie na spáchanie trestných činov podľa čl. 10 Dohovoru s úmyslom, aby taký trestný čin bol spáchaný za predpokladu, ak bol spáchaný úmyselne. Pokiaľ ide o povahu sankcií ukladaných za spáchanie takýchto trestných činov, čl. 13 Dohovoru požaduje, aby boli takéto trestné činy sankcionované účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami, ktoré zahŕňajú aj možnosť uloženia trestu odňatia slobody.

2. Právny základ trestnoprávneho stíhania porušení autorských práv vo vnútroštátnom práve Slovenskej republiky

V nadväznosti na vyššie uvedené medzinárodné dohovory možno nájsť úpravu trestného činu porušovania autorského práva v ustanovení § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „TZ“), ktorý umožňuje trestnoprávne potrestať toho, kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, a to odňatím slobody až na dva roky.

Okrem tejto základnej skutkovej podstaty zákon rozlišuje aj kvalifikované skutkové podstaty trestného činu porušovania autorských práv. Podľa § 283 ods. 2 TZ sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky páchatel' potrestá, ak spácha tento trestný čin a spôsobí ním väčšiu škodu, závažnejším spôsobom konania, z osobného motívu alebo prostredníctvom počítačového systému. Podľa § 283 ods. 3 TZ sa odňatím slobody na jeden až päť rokov páchatel' potrestá, ak spácha tento trestný čin a spôsobí ním značnú škodu. Podľa § 283 ods. 4 TZ sa odňatím slobody na tri až osem rokov páchatel' potrestá, ak spácha tento trestný čin a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo ako člen nebezpečného zoskupenia.

V kontexte porušovania práv duševného vlastníctva Trestný zákon v rámci právnej úpravy trestných činov proti priemyselným právam rozlišuje aj trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu (§ 281 TZ) a trestný čin porušovania priemyselných práv (§ 282 TZ), ktorý postihuje neoprávnené zásahy do práv k patentu, úžitkovému vzoru, dizajnu, topografii polovodičového výrobku alebo k uznaným odrodám rastlín alebo k plemenám zvierat. Tieto trestné činy však vzhľadom na zameranie tohto príspevku nebudú bližšie analyzované.

3. Vyšetrovanie trestného činu porušovania autorských práv v Slovenskej republike

Rozsah trestnoprávneho postihu trestného činu porušovania autorských práv podľa § 283 Trestného zákona v Slovenskej republike možno bližšie priblížiť na základe počtu prípadov týchto trestných činov vyšetrovaných príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní.

Na základe údajov pravidelne zverejňovaných Ministerstvom vnútra SR v rámci svojej Štatistiky kriminality v SR⁶ poskytujeme nižšie prehľad zistených, objasnených a dodatočne objasnených trestných činov porušovania autorských práv v rámci časového obdobia od 1.1.2006 (dátum, ku ktorému zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý zaviedol analyzovaný trestný čin, nadobudol účinnosť) do 31.12.2021.

⁶ Dostupné na webstránke Ministerstva vnútra SR: <https://www.minv.sk/?statistika-kriminality-v-slovenskej-republike-xml>

Obrázok 1 Štatistika trestných činov porušovania autorských práv vyšetovaných v SR v období od 1.1.2006 do 31.12.2021

V analyzovanom časovom období bolo zistených a vyšetovaných 1056 prípadov trestných činov porušovania autorských práv, z ktorých bolo iba 491 objasnených. Počet objasnených trestných činov predstavuje teda menej ako polovicu (46,49 %) všetkých zistených trestných činov za uvedené časové obdobie.

Vyššie uvedená štatistika súčasne demonštruje zaujímavú tendenciu pokiaľ ide o počet zistených trestných činov porušovania autorských práv. Prvotný vysoký počet zistených trestných činov (s miernym poklesom v rokoch 2009 a 2010) vystriedalo pomerne významné zníženie počtu zistených trestných činov, ktoré sa od roku 2015 pohybujú na úrovni priemerne 44 zistených trestných činov za kalendárny rok. Tento vývoj môže byť daný rôznymi skutočnosťami, napríklad menším záujmom orgánov činných v trestnom konaní na vyšetovaní a stíhaní týchto trestných činov vzhľadom na ich menšiu závažnosť.

Predpokladaný záver o menšej závažnosti vyšetovaných trestných činov porušovania autorských práv však nepodporuje odhadovaná výška škody spôsobenej spáchaním týchto trestných činov, ktorá môže byť pomerne rozsiahla. Nižšie uvádzame prehľad odhadovanej výšky škody spôsobenej spáchaním trestného činu porušovania autorských práv podľa dát Ministerstva vnútra SR, ktorá v priemere predstavuje sumu vo výške 438,- tisíc Eur ročne.

Obrázok 2 Odhadovaná výška škody spôsobenej zistenými trestnými činmi (v tisícoch Eur)

Ďalšou možnosťou pre vysvetlenie zníženého počtu prípadov porušovania autorských práv vyšetrowaných príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní by mohlo byť zvýšené využitie inštitútu priestupku upraveného v § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje priestupok neoprávneného použitia diela podľa autorského práva alebo umeleckého výkonu. Napriek snahe autorky dopátrať sa počtu takýchto priestupkov spáchaných na území SR v analyzovanom časovom období, ako aj výšky pokuty, ktorá bola v prípade spáchania takéhoto priestupku udelená, a to na základe podania žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, neboli požadované údaje zo strany príslušného štátneho orgánu poskytnuté s odvolaním sa na skutočnosť, že dopytovaný orgán požadovanými údajmi nedisponuje. Nemožno preto konštatovať, či postihovanie porušenia autorských práv prostredníctvom vymedzeného priestupku mohlo alebo nemohlo ovplyvniť rozsah trestnoprávneho postihovania porušenia autorských práv.

4. Rozhodovanie o trestnom čine porušovania autorských práv zo strany slovenských súdov

Za účelom posúdenia prístupu vnútroštátnych súdov k trestnoprávnemu stíhaniu trestného činu porušovania autorských práv podľa § 283 Trestného zákona boli analyzované všetky rozhodnutia prijaté slovenskými súdmi v rozmedzí obdobia od 1.1.2016 (od dátumu, ku ktorému sú rozhodnutia publikované v databáze Ministerstva spravodlivosti SR) do 19.8.2021, ktoré vo svojom súhrne zahŕňali 112 rozhodnutí. Analyzované boli rozhodnutia súdov prvého i druhého stupňa, pričom významne prevažovali rozhodnutia prvostupňových súdov (v celkom počte 107 rozhodnutí) nad rozhodnutiami odvolacích súdov (v celkom počte 5 rozhodnutí). Analyzované boli samozrejme výlučne rozhodnutia prijaté v trestnoprávnom konaní. Zámerom autorky je však v budúcnosti bližšie preskúmať aj rozhodnutia, ktorých predmetom je civilnoprávne riešenie prípadov porušenia autorských práv.

4.1. Výsledky analyzovaných súdnych rozhodnutí

Zaujímavým výsledkom analýzy skúmaných súdnych rozhodnutí je skutočnosť, že bol identifikovaný významný nepomer medzi rozhodnutiami, v ktorých súd rozhodol o vine obžalovaného, a rozhodnutiami, v ktorých súd oslobodil obžalovaného spod obžaloby. Konkrétne bola identifikovaná výrazná prevaaha rozhodnutí, v ktorých súd považoval obžalovaného za vinného (konkrétne až v 101 z analyzovaných rozhodnutí), nad rozhodnutiami, v ktorých súd považoval obžalovaného za nevinného (iba v prípade 6 z analyzovaných rozhodnutí).

Tento výrazný rozdiel medzi odsudzujúcimi a oslobodzujúcimi rozhodnutiami príslušných prvostupňových súdov môže byť na prvý pohľad daný rôznymi skutočnosťami. Do úvahy prichádza napríklad možnosť, že tento nepomer vyjadruje významnú úspešnosť žalôb prokuratúry týkajúcich sa trestného činu porušovania autorských práv podľa § 283 TZ. Ďalšou možnosťou by mohla byť skutočnosť, že iba také prípady porušovania autorských práv sú riešené formou obžaloby zo strany prokuratúry, vo vzťahu ku ktorým sú k dispozícii presvedčivé dôkazy, ktoré sú spôsobilé vyvrátiť akékoľvek pochybnosti súdu o nevine obžalovaného v súdnom konaní.

Iným, pravdepodobnejším vysvetlením tohto nepomeru medzi odsudzujúcimi a oslobodzujúcimi rozhodnutiami, je forma rozhodnutí najčastejšie prijímaných príslušnými vnútroštátnymi súdmi. Ako totiž vyplynulo z našej analýzy, najčastejšie formy rozhodnutí prijímané v analyzovaných súdnych konaniach tvorili na prvom mieste dohody o vine a treste (výsledok súdneho konania v prípade 43 rozhodnutí), na druhom mieste trestné rozkazy

(v prípade 36 rozhodnutí) a na treťom mieste zjednodušené písomné rozsudky neobsahujúce odôvodnenie vydané podľa § 172 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v prípade, ak sa prokurátor a obvinený vzdali odvolania po vyhlásení rozsudku alebo v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku (identifikované v prípade 11 rozhodnutí).

Pokiaľ ide o dohodu o vine a treste, podľa § 232 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok môže prokurátor začať osobitné konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takéhoto podnetu v prípade, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený, ktorý sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a dôkazy nasvedčujú pravdivosti jeho priznania. Úlohou súdu je následne návrh dohody o vine a treste schváliť (ak sú na to splnené zákonné predpoklady) a schválenú dohodu potvrdiť rozsudkom, ktorý súd verejne vyhlási.

Vo vzťahu k trestnému rozkazu § 353 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok umožňuje samosudcovi bez prejednávania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozklad za splnenia predpokladu, ak je skutkový stav v prejednávanej veci spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi.

Spoločným znakom dohody o vine a treste, trestného rozkazu ako aj zjednodušeného rozsudku podľa § 172 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok je skutočnosť, že neobsahujú odôvodnenie. Podľa § 168 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok by odôvodnenie malo obsahovať informáciu o tom, ktoré skutočnosti súd vzal za dokázané, o ktoré dôkazy opieral svoje skutkové zistenia a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov, najmä ak si tieto dôkazy navzájom odporovali. Z odôvodnenia musí byť súčasne zrejmé, ako sa súd vyrovnal s obhajobou, prečo nevyhovел návrhom na vykonanie ďalších dôkazov a akými právnymi úvahami sa spravoval, keď posudzoval dokázané skutočnosti podľa príslušných ustanovení zákona v otázke viny a trestu.

Absencia odôvodnenia v prevažujúcej väčšine rozhodnutí, ktoré sú predmetom analýzy a ktoré boli prijaté v konaní prejednávajúcom trestný čin porušenia autorských práv podľa § 283 TZ, má za následok limitované možnosti preskúmania týchto rozhodnutí, keďže z nich nie je zrejmé, aké dôkazy boli v súdnom konaní predložené zo strany prokuratúry a ako boli tieto dôkazy posúdené a vyhodnotené súdom pri svojom rozhodovaní. Napriek uvedenému nedostatku možno aj zo samotnej skutočnosti, ktoré formy rozhodnutí sú najčastejšie prijímané súdom ako výsledok trestných konaní, ktorých predmetom je trestný čin porušovania autorských práv, vyvodit' určité závery.

Po prvé, vysoký počet dohôd o vine a treste demonštruje záujem obvineného priznať sa k spáchaniu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, a túto vinu za porušenie autorských práv uznať. Hlavným dôvodom pre uvedené môže byť snaha obvineného vyhnúť sa časovo, finančne a inak náročnému súdному konaniu (napríklad vyhnúť sa zdĺhavému procesu dokazovania skutku, výšky škody, ktorá vznikla dotknutým nositeľom práv a ďalších skutočností), ktoré je v prípade dohody o vine a treste nahradené rýchlejšim vyriešením a sfinalizovaním prípadu. Ďalším dôvodom pre uvedené môže byť aj skutočnosť, že v prípade prejednávaných prípadov porušenia autorských práv dochádza zo strany súdu spravidla k prijatiu miernejších trestov.

Po druhé, vo vzťahu k prijímaniu trestných rozkazov, uvedené môže indikovať postoj vnútroštátnych súdov, ktoré vo všeobecnosti považujú dôkazy preukazujúce skutkový stav v prejednávaných prípadoch porušenia autorských práv, za spoľahlivé, nepovažujúc za potrebné prejednanie veci na hlavnom pojednávaní, čo môže byť dané najmä jednoduchou povahou stíhaných trestných činov.

Nadväzne limitované množstvo rozhodnutí odvolacích súdov (za skúmané obdobie nájdených iba 5 rozhodnutí) môže ilustrovať neochotu obžalovaných ďalej predlžovať súdne konania v prípadoch prejednávania trestných činov porušovania autorských práv, a to či už

vzhľadom na nízku výšku udelených trestov (z pohľadu obžalovaného) alebo v dôsledku menšieho záujmu príslušných orgánov na obžalovaní menej závažných trestných činov (z hľadiska orgánov činných v trestnom konaní).

Záver

Predmetom tohto príspevku bolo priblíženie možností trestnoprávneho postihovania porušení práv duševného vlastníctva, a to konkrétne autorských práv, v kontexte aplikovateľnej medzinárodno-právnej ako aj slovenskej právnej úpravy. V podmienkach Slovenskej republiky boli analyzované trendy vo vyšetrovaní trestného činu porušovania autorských práv v nadväznosti na výsledky analýzy štatistiky kriminality ako aj v kontexte vydaných súdnych rozhodnutí, ktorých predmetom bolo rozhodovanie o analyzovanom trestnom čine. Osobitne sme v príspevku prihliadli na výsledok rozhodnutí príslušných súdov.

Literatúra

1. Databáza súdnych rozhodnutí Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
2. Explanatory Report to the Convention on Cyberc
3. Seuba, X. *The Global Regime for the Enforcement of Intellectual Property Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
4. Taubman, A. – Wager, H. – Watal, J. *Handbook on the WTO TRIPS Agreement*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-1-107-02316-1. S. 151.
5. Taubman, A. *A Practical Guide to Working with TRIPS*. Oxford: Oxford University Press, 2011. ISBN: 978-0-19-957520-6. S. 115.
6. Štatistika kriminality Slovenskej republiky
7. Wechsler, A. 'Criminal Enforcement of Intellectual Property Law: an Economic Approach' in CH Geiger (ed), *Criminal Enforcement of Intellectual Property, A Handbook of Contemporary Research*. Edward Elgar Publishing Limited, 2012.
8. Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (1883) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb.)
9. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (1886) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb.)
10. Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu (TRIPS) (1994), ktorá je prílohou k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 152/2000 Z. z.)
11. Budapeštiansky Dohovor o počítačovej kriminalite (2001) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 137/1008 Z. z.).
12. zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
13. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok